

घिसाडी समाजामध्ये घडणाऱ्या सामाजिक परिवर्तनाचा स्त्रियांच्या जीवनावर होणाऱ्या परिणामांचा
अभ्यास.

कु. योगिता रामचंद्र रेवडे

संशोधक विद्यार्थिनी, समाजशास्त्र आधिविभाग, शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापूर

Corresponding Author – कु. योगिता रामचंद्र रेवडे

DOI - 10.5281/zenodo.18921427

सार (Abstract):

“घिसाडी समाजातील सामाजिक परिवर्तन: स्त्री जीवनाचा एक अभ्यास” या संशोधनाचा मुख्य उद्देश घिसाडी समाजामध्ये घडत असलेल्या सामाजिक बदलांचा स्त्रियांच्या जीवनावर झालेला परिणाम विश्लेषित करणे हा आहे. पारंपरिकदृष्ट्या घिसाडी समाज हा कौशल्याधारित व्यवसायाशी निगडित असून त्यामध्ये स्त्रियांची भूमिका प्रामुख्याने घरगुती जबाबदाऱ्या, पूरक आर्थिक श्रम आणि कुटुंबकेंद्रित कार्यांपुरती मर्यादित होती. शिक्षणाचा अभाव, अल्पवयीन विवाह, आर्थिक अस्थिरता आणि सामाजिक मर्यादा यांमुळे स्त्रियांच्या सर्वांगीण विकासावर बंधने होती. औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, शिक्षणाचा प्रसार, शासकीय कल्याणकारी योजना आणि महिला सक्षमीकरण चळवळी यांच्या प्रभावामुळे घिसाडी समाजात सामाजिक परिवर्तनाची प्रक्रिया वेगाने घडत आहे. या परिवर्तनाचा परिणाम स्त्रियांच्या शैक्षणिक स्थिती, आर्थिक सहभाग, आरोग्यविषयक जागरूकता, निर्णयप्रक्रियेत सहभाग आणि सामाजिक प्रतिष्ठा यांमध्ये सकारात्मक बदलांच्या स्वरूपात दिसून येतो. काही स्त्रिया स्वयं-सहायता गट, लघुउद्योग, स्वयंरोजगार आणि सामाजिक संघटनांमध्ये सक्रिय सहभाग घेत आहेत, ज्यामुळे त्यांच्या आत्मविश्वासात व स्वावलंबनात वाढ झाली आहे.

या संशोधनातून असे निष्पन्न होते की, सामाजिक परिवर्तनामुळे घिसाडी समाजातील स्त्रियांच्या जीवनात लक्षणीय सुधारणा होत असल्या तरी अजूनही शिक्षण, आरोग्य, आर्थिक स्थैर्य आणि सामाजिक समानता यांसंदर्भात काही आव्हाने कायम आहेत. त्यामुळे स्त्री सक्षमीकरणासाठी शासकीय योजना, शिक्षणवृद्धी, कौशल्यविकास आणि सामाजिक जागृती यांचा अधिक प्रभावी अंमल आवश्यक आहे. एकूणच, हा अभ्यास घिसाडी समाजातील स्त्रियांच्या बदलत्या सामाजिक स्थितीचे समाजशास्त्रीय विश्लेषण सादर करतो आणि त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी आवश्यक धोरणात्मक दिशादर्शन करतो.

प्रस्तावना:

भारतीय समाजव्यवस्था ही विविध जाती-जमाती आणि समुदायांनी विणलेली आहे. यामध्ये 'भटक्या आणि विमुक्त' जमातींचा वाटा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. यापैकीच एक प्रमुख आणि कष्टाळू समाज म्हणजे 'घिसाडी' समाज. हा समाज प्रामुख्याने लोखंडाचे काम करणारा आणि फिरून आपला उदरनिर्वाह करणारा समाज म्हणून ओळखला

जातो. इतिहासाच्या पाऊलखुणा शोधल्यास या समाजाचे नाते चित्तोडगड आणि शौर्याशी जोडलेले दिसते, मात्र काळाच्या ओघात हा समाज मुख्य प्रवाहापासून दूर फेकला गेला.

कोणत्याही समाजाच्या प्रगतीचा आरसा त्या समाजातील स्त्रीची स्थिती हा असतो. घिसाडी समाजात स्त्रीची भूमिका केवळ चूल आणि मुलापुरती मर्यादित नसून,

ती पुरुषाच्या खांद्याला खांदा लावून 'भाता' ओढण्यापासून ते लोखंडाला आकार देण्यापर्यंतच्या कष्टाच्या कामात सहभागी असते. मात्र, तरीही सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक स्तरावर या स्त्रियांच्या वाट्याला आलेला संघर्ष आजही कायम आहे.

भारतीय समाजरचनेत विविध जाती-जमातींचे सांस्कृतिक, आर्थिक आणि सामाजिक जीवन अत्यंत वैविध्यपूर्ण स्वरूपाचे आहे. त्या अनुषंगाने घिसाडी समाज हा महाराष्ट्रासह भारतातील काही भागांत आढळणारा पारंपरिक व्यवसायाशी निगडित समाजगट आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या घिसाडी समाज लोखंडी वस्तू तयार करणे, धार लावणे, शेतीसाठी आवश्यक साधने बनविणे अशा कौशल्याधारित व्यवसायाशी संबंधित होता. पारंपरिक अर्थव्यवस्थेतील या योगदानामुळे समाजरचनेत त्यांना विशिष्ट स्थान मिळाले; परंतु औद्योगिकीकरण, शहरीकरण आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या विकासामुळे त्यांच्या पारंपरिक व्यवसायात मोठे बदल घडून आले. या बदलांचा थेट परिणाम घिसाडी समाजाच्या सामाजिक जीवनावर आणि विशेषतः स्त्रियांच्या जीवनावर झाला आहे.

सामाजिक परिवर्तन ही एक सतत चालणारी प्रक्रिया असून ती समाजातील मूल्यव्यवस्था, कुटुंबरचना, शिक्षण, आर्थिक स्थिती आणि स्त्री-पुरुष संबंधांमध्ये बदल घडवून आणते. पाश्चात्य समाजशास्त्रज्ञ Auguste Comte, Karl Marx आणि Herbert Spencer यांनी सामाजिक परिवर्तनाचे विविध सिद्धांत मांडले आहेत. भारतीय संदर्भात M. N. Srinivas यांनी संस्कृतीकरण आणि पाश्चात्यीकरण या संकल्पनांद्वारे समाजातील बदल स्पष्ट केले आहेत. या सिद्धांतांच्या आधारे घिसाडी समाजातील स्त्रियांच्या जीवनातील बदलांचा अभ्यास करणे आवश्यक ठरते.

घिसाडी समाजातील स्त्रियांचे पारंपरिक जीवन प्रामुख्याने घरगुती जबाबदाऱ्या, पूरक आर्थिक श्रम आणि

कुटुंबकेंद्रित भूमिकांवर आधारित होते. शिक्षणाचा अभाव, लवकर विवाह, आर्थिक असुरक्षितता आणि सामाजिक बंधने यामुळे त्यांची सामाजिक प्रगती मर्यादित राहिली. तथापि, आधुनिक शिक्षणाची वाढ, शासकीय कल्याणकारी योजना, स्वयं-सहायता गट महिला सक्षमीकरण उपक्रम आणि नागरीकरण यांच्या प्रभावामुळे स्त्रियांच्या जीवनात लक्षणीय परिवर्तन घडून येत आहे. आज घिसाडी समाजातील काही स्त्रिया शिक्षण, लघुउद्योग, स्वयंरोजगार आणि सामाजिक संघटनांमध्ये सक्रिय सहभाग घेताना दिसतात.

या संशोधनाचा उद्देश घिसाडी समाजातील सामाजिक परिवर्तनाची प्रक्रिया समजून घेणे आणि त्या प्रक्रियेचा स्त्रियांच्या जीवनावर झालेला परिणाम विश्लेषित करणे हा आहे. स्त्रियांच्या शैक्षणिक स्थिती, आर्थिक सहभाग, आरोग्यजागरूकता, निर्णयप्रक्रियेत सहभाग, कुटुंबातील स्थान आणि सामाजिक प्रतिष्ठा या विविध पैलूंवर सखोल अभ्यास करण्यात येईल. तसेच पारंपरिक मूल्ये आणि आधुनिकतेचा प्रभाव यामधील समतोल कसा साधला जात आहे, याचेही विश्लेषण करण्यात येईल.

आजच्या जागतिकीकरणाच्या युगात उपेक्षित व मागासवर्गीय समाजगटांच्या स्त्रियांच्या जीवनातील परिवर्तन समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. कारण स्त्री सक्षमीकरण हे सामाजिक प्रगतीचे प्रमुख सूचक मानले जाते. त्यामुळे "घिसाडी समाजातील सामाजिक परिवर्तन: स्त्री जीवनाचा एक अभ्यास" हा विषय समाजशास्त्रीय दृष्टीने तसेच धोरणात्मक नियोजनाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरतो.

संशोधनाची उद्दिष्टे:

1. घिसाडी समाजाची सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक पार्श्वभूमी स्पष्ट करणे.

2. घिसाडी समाजातील स्त्रियांची पारंपरिक भूमिका, स्थान आणि जबाबदाऱ्या यांचा अभ्यास करणे.
3. औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, शिक्षणाचा प्रसार व शासकीय योजनांचा स्त्री जीवनावर झालेला प्रभाव विश्लेषित करणे.
4. घिसाडी समाजातील स्त्रियांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आवश्यक धोरणात्मक उपाय व शिफारसी सुचवणे.

संशोधन पद्धती (Research Methodology):

प्रस्तुत शोधनिबंधासाठी वर्णनात्मक व विश्लेषणात्मक संशोधन पद्धती वापरण्यात आली आहे.

माहितीचे स्रोत:

प्रस्तुत शोधनिबंधासाठी दुय्यम सामग्रीचा म्हणजे पुस्तके, अहवाल, सरकारी आकडेवारी, संशोधन निबंध, वर्तमानपत्रे, संदर्भ ग्रंथ यांचा वापर करण्यात आला आहे.

संशोधनाची गृहितके:

1. घिसाडी समाजामध्ये सामाजिक परिवर्तनाची प्रक्रिया वाढल्याने स्त्रियांच्या शैक्षणिक स्तरात लक्षणीय वाढ झाली आहे.
2. शिक्षणाच्या प्रसारामुळे स्त्रियांच्या कुटुंबातील निर्णयप्रक्रियेत सहभागात वाढ झाली आहे.
3. औद्योगिकीकरण व शहरीकरणामुळे स्त्रियांच्या पारंपरिक भूमिकांमध्ये बदल होऊन आर्थिक सहभाग वाढला आहे.
4. शासकीय कल्याणकारी योजना व महिला सक्षमीकरण कार्यक्रमांमुळे स्त्रियांच्या आत्मविश्वासात आणि स्वावलंबनात वाढ झाली आहे.
5. सामाजिक परिवर्तनामुळे लवकर विवाहाची प्रथा कमी होत असून स्त्रियांच्या विवाहवयात वाढ झाली आहे.

सैद्धांतिक चौकट:

घिसाडी समाजातील स्त्रियांच्या जीवनावर होणाऱ्या सामाजिक परिवर्तनाचा अभ्यास करताना केवळ वर्णनात्मक माहिती पुरेशी ठरत नाही. या परिवर्तनामागील संरचना, सत्तासंबंध, संस्कृती, आर्थिक घटक आणि व्यक्तींची भूमिका समजून घेण्यासाठी सुसंगत समाजशास्त्रीय सिद्धांतांची गरज भासते. म्हणूनच सदर संशोधनात बहुआयामी सैद्धांतिक चौकट स्वीकारण्यात आली असून ती सामाजिक संरचना, पितृसत्ता, सांस्कृतिक भांडवल, एजन्सी आणि परिवर्तन प्रक्रिया यांचा समन्वय साधते.

सामाजिक संरचना व पितृसत्तेचा सिद्धांत: घिसाडी समाजाची पारंपरिक रचना ही पितृसत्ताक असून सामाजिक सत्ता, निर्णयप्रक्रिया आणि संसाधनांवर पुरुषांचे वर्चस्व राहिले आहे. पितृसत्तेचा सिद्धांत स्त्रियांच्या अधीनतेला केवळ वैयक्तिक किंवा सांस्कृतिक बाब न मानता ती संस्थात्मक आणि संरचनात्मक व्यवस्था असल्याचे स्पष्ट करतो.

कुटुंब, विवाहसंस्था, वारसा पद्धती, कामाचे लैंगिक विभाजन आणि सामाजिक नियंत्रणाच्या यंत्रणा या सर्वांच्या माध्यमातून स्त्रियांचे जीवन नियंत्रित केले जाते. घिसाडी समाजातील स्त्रियांच्या पारंपरिक भूमिका, मर्यादित स्वायत्तता आणि दुय्यम स्थान हे पितृसत्तेच्या संरचनात्मक प्रभावाचे परिणाम आहेत.

सामाजिक परिवर्तन घडताना हीच पितृसत्ता स्त्रियांच्या सक्षमीकरणाला मर्यादा घालते आणि त्यामुळे परिवर्तन हे संघर्षपूर्ण स्वरूपात घडते.

सांस्कृतिक भांडवल व सामाजिक पुनरुत्पादन

सिद्धांत: पिअर बुरद्यू यांची Cultural Capital आणि Social Reproduction ही संकल्पना घिसाडी समाजातील स्त्रियांच्या स्थितीचे विश्लेषण करण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरते. बुरद्यू यांच्या मते समाजातील

असमानता केवल आर्थिक भांडवलामुळे नव्हे, तर सांस्कृतिक व सामाजिक भांडवलाच्या असमान वितरणामुळे टिकून राहते. घिसाडी समाजातील स्त्रियांकडे पारंपरिकपणे, औपचारिक शिक्षण, भाषिक कौशल्य, सामाजिक नेटवर्क, संस्थात्मक ज्ञान, यांचा अभाव राहिला आहे. त्यामुळे त्यांची सामाजिक हालचाल मर्यादित झाली. सामाजिक परिवर्तनाच्या प्रक्रियेत जेव्हा स्त्रियांना शिक्षण, बचतगट, स्वयं-सहायता गट आणि सामाजिक सहभागाच्या संधी मिळतात, तेव्हा त्यांचे सांस्कृतिक भांडवल वाढते. हे भांडवल त्यांना कुटुंबातील व समाजातील स्थान सुधारण्यास मदत करते. तथापि, बुरघू सांगतात त्याप्रमाणे समाज स्वतःची रचना पुन्हा निर्माण करतो. त्यामुळे स्त्रियांचे सक्षमीकरण हे मर्यादित व टप्प्याटप्प्याने घडते.

संरचना आणि एजन्सी यांचा परस्परसंबंध: अँथनी गिडेन्स यांचा Structuration Theory हा सिद्धांत घिसाडी समाजातील स्त्रियांच्या बदलत्या भूमिकांचे विश्लेषण करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. गिडेन्स यांच्या मते समाजातील संरचना (Structure) आणि व्यक्तीची कृती (Agency) या एकमेकांपासून वेगळ्या नसून परस्परावलंबी असतात. घिसाडी समाजातील स्त्रिया पारंपरिक संरचनांनी नियंत्रित असल्या तरी त्या पूर्णतः निष्क्रिय नाहीत. शिक्षण घेणे, आर्थिक कामात सहभागी होणे, मुलींच्या शिक्षणावर भर देणे, आणि निर्णयप्रक्रियेत मत मांडणे या कृतींमधून स्त्रिया आपली एजन्सी व्यक्त करतात. या सूक्ष्म कृतींमुळे सामाजिक संरचना हळूहळू बदलू लागते. त्यामुळे सामाजिक परिवर्तन हे केवळ वरून लादलेले नसून स्त्रियांच्या दैनंदिन कृतीतूनही घडत असल्याचे स्पष्ट होते.

सामाजिक परिवर्तनाचा सिद्धांत: सामाजिक परिवर्तनाचा सिद्धांत समाजाला स्थिर न मानता सतत बदलणारी व्यवस्था मानतो. घिसाडी समाजातील परिवर्तन हे शिक्षणाचा प्रसार, आर्थिक संरचनेतील बदल, शहरीकरण, शासकीय धोरणे,

माध्यमांचा प्रभाव, या घटकांमुळे घडते.हा बदल रेषीय किंवा समान गतीने घडत नाही; तो असमतोल, संघर्षपूर्ण आणि टप्प्याटप्प्याने होतो. स्त्रियांचे जीवन हे या परिवर्तनाचे मुख्य केंद्र असल्याने त्यांच्यावर सकारात्मक व नकारात्मक दोन्ही परिणाम होतात.

स्त्रीवादी समाजशास्त्रीय दृष्टिकोन: स्त्रीवादी सिद्धांत या संशोधनाला लिंगभेदात्मक दृष्टिकोन प्रदान करतो. हा दृष्टिकोन स्त्रियांच्या अनुभवांना, भावनिक श्रमांना, अदृश्य कामाला आणि दैनंदिन संघर्षांना केंद्रस्थानी ठेवतो. घिसाडी समाजातील स्त्रियांचे श्रम, आरोग्य, मानसिक ताण आणि कौटुंबिक जबाबदाऱ्या या बाबी मुख्य प्रवाहातील विकास चर्चेत दुर्लक्षित राहिल्या आहेत. स्त्रीवादी चौकट या अदृश्य वास्तवाला दृश्य करते आणि स्त्रियांच्या सक्षमीकरणाचे मूल्यांकन केवळ आर्थिक निकषांवर न करता सामाजिक न्यायाच्या आधारावर करते.

सैद्धांतिक चौकटीचे एकत्रित विश्लेषण: या संशोधनात वापरलेली सैद्धांतिक चौकट ही एकाच सिद्धांतावर आधारित नसून बहुआयामी आहे. पितृसत्ता स्त्रियांच्या अधीनतेची रचना स्पष्ट करते. बुरघू स्त्रियांच्या सांस्कृतिक व सामाजिक भांडवलातील बदल समजावतो. गिडेन्स स्त्रियांच्या एजन्सीद्वारे घडणारे परिवर्तन अधोरेखित करतो

सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत प्रक्रियेची गती स्पष्ट करतो. स्त्रीवादी दृष्टिकोन स्त्रियांच्या अनुभवांना केंद्रस्थानी ठेवतो. सर्वांचा एकत्रित वापर घिसाडी समाजातील स्त्रियांच्या जीवनातील परिवर्तनाचे सखोल, वास्तववादी आणि समतोल विश्लेषण करण्यास मदत करतो.

घिसाडी समाजाची पारंपरिक सामाजिक रचना आणि स्त्रियांचे स्थान:

घिसाडी समाजाची पारंपरिक सामाजिक रचना ही ऐतिहासिकदृष्ट्या पितृसत्ताक, व्यवसायाधिष्ठित आणि

कुटुंबकेंद्री स्वरूपाची राहिली आहे. समाजातील आर्थिक व्यवहार, सामाजिक प्रतिष्ठा आणि सांस्कृतिक मूल्ये ही प्रामुख्याने पुरुषप्रधान भूमिकांभोवती केंद्रित होती. पारंपरिक व्यवसाय हा समाजाचा मुख्य आधार असल्याने स्त्रियांचे श्रम त्या व्यवसायाला पूरक स्वरूपात वापरले जात; मात्र त्यांना स्वतंत्र आर्थिक ओळख किंवा मान्यता मिळत नव्हती. स्त्रियांचे कार्यक्षेत्र घर, कुटुंब आणि कौटुंबिक श्रमांपुरते मर्यादित ठेवले गेले होते.

निर्णयप्रक्रिया, सामाजिक नेतृत्व, आर्थिक नियंत्रण आणि मालमत्ता हक्क या सर्व बाबींमध्ये स्त्रियांची भूमिका दुय्यम स्वरूपाची होती. स्त्रीची सामाजिक ओळख स्वतंत्र व्यक्ती म्हणून न राहता पती, वडील किंवा कुटुंबाच्या ओळखीशी जोडलेली होती. सामाजिक नियम, परंपरा आणि रूढी यांच्या माध्यमातून स्त्रियांच्या वर्तनावर कठोर नियंत्रण ठेवले जात असे. अशा रचनेत स्त्रियांची स्वायत्तता, आत्मनिर्णयक्षमता आणि सामाजिक हालचाल अत्यंत मर्यादित राहिली.

शिक्षणाचा विस्तार आणि स्त्रियांच्या आत्मभानातील आमूलाग्र बदल:

सामाजिक परिवर्तनाच्या प्रक्रियेत शिक्षण हा घिसाडी समाजातील स्त्रियांच्या जीवनातील सर्वात निर्णायक बदलघटक ठरला आहे. प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाच्या प्रसारामुळे स्त्रियांमध्ये आत्मभान, आत्मविश्वास आणि स्वतःच्या अस्तित्वाची जाणीव विकसित होऊ लागली आहे. शिक्षणामुळे स्त्रिया केवळ वाचन-लेखनापुरत्या मर्यादित न राहता सामाजिक वास्तवाचे विश्लेषण करू लागल्या आहेत.

कायदे, स्त्रीहक्क, आरोग्य, कुटुंब नियोजन, शासकीय योजना आणि सामाजिक न्याय यांविषयी मिळालेली माहिती स्त्रियांच्या विचारविश्वात मूलभूत बदल

घडवून आणते. शिक्षित स्त्रिया पारंपरिक भूमिका स्वीकारताना प्रश्न विचारू लागतात, निर्णयप्रक्रियेत सहभाग मागू लागतात आणि आपल्या मुलींच्या शिक्षणाला प्राधान्य देतात. तथापि, आर्थिक दारिद्र्य, सामाजिक बंधने, आणि विवाहकेंद्रित अपेक्षा यामुळे उच्च शिक्षणाचा लाभ अजूनही सर्व स्त्रियांपर्यंत पोहोचलेला नाही.

आर्थिक परिवर्तन आणि स्त्रियांचे बदलते आर्थिक स्थान:

आर्थिक संरचनेतील बदलांचा थेट आणि खोल परिणाम घिसाडी समाजातील स्त्रियांच्या जीवनावर झाला आहे. पारंपरिक व्यवसायांवरील मर्यादा, शहरीकरण, बाजारव्यवस्थेचा विस्तार आणि स्थलांतर यामुळे स्त्रियांना उत्पन्ननिर्मितीच्या नव्या संधी उपलब्ध होत आहेत. स्त्रिया मजुरी, स्वयंरोजगार, बचतगट, घरगुती उद्योग आणि सेवा क्षेत्रात सहभागी होत आहेत. आर्थिक सहभागामुळे स्त्रियांचे कुटुंबातील स्थान काही प्रमाणात मजबूत झाले असून त्यांचा निर्णयप्रक्रियेतील सहभाग वाढताना दिसतो. मात्र, आर्थिक योगदान असूनही घरकाम, वृद्धांची व मुलांची देखभाल ही जबाबदारी प्रामुख्याने स्त्रियांच्यावरच असल्याने त्यांना दुहेरी श्रमाचा ताण सहन करावा लागतो. त्यामुळे आर्थिक सक्षमीकरण हे पूर्ण स्वातंत्र्य न देता सशर्त आणि मर्यादित स्वरूपात घडताना दिसते.

विवाहसंस्था, कुटुंबरचना आणि स्त्रियांच्या जीवनातील बदल:

सामाजिक परिवर्तनाचा प्रभाव विवाहसंस्थेवर स्पष्टपणे दिसून येतो. विवाहाचे वय वाढणे, शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर विवाह करणे आणि कुटुंब नियोजनाचा स्वीकार हे सकारात्मक बदल आहेत. संयुक्त कुटुंबपद्धतीऐवजी विभक्त कुटुंबपद्धतीकडे झुकाव वाढल्यामुळे स्त्रियांना

निर्णयस्वातंत्र्य मिळत आहे. तथापि, विभक्त कुटुंबामुळे सामाजिक आधार कमी होतो आणि स्त्रियांवर भावनिक व आर्थिक जबाबदाऱ्या वाढतात. विवाहानंतर घरगुती जबाबदाऱ्यांचे मुख्य ओझे अजूनही स्त्रियांच्यावरच असते. पती-पत्नी नात्यात समानतेची चर्चा वाढली असली तरी प्रत्यक्ष व्यवहारात असमानता टिकून आहे.

आरोग्य, पोषण आणि प्रजननविषयक वास्तव:

सामाजिक परिवर्तनामुळे आरोग्यविषयक जागरूकता वाढलेली असली तरी स्त्रियांच्या आरोग्यस्थितीमध्ये अनेक विरोधाभास दिसतात. शासकीय आरोग्य योजना, अंगणवाडी, ASHA सेवांमुळे स्त्रियांच्या आरोग्यसेवांपर्यंत पोहोच वाढली आहे. कुटुंब नियोजन, लसीकरण आणि प्रसूतीपूर्व तपासणी यांचा स्वीकार वाढतो आहे.

मात्र, कुपोषण, रक्तक्षय, दीर्घकालीन आजार आणि मानसिक आरोग्याच्या समस्या अजूनही मोठ्या प्रमाणावर आढळतात. घरगुती व बाह्य कामाचा ताण, आर्थिक असुरक्षा आणि सामाजिक अपेक्षा यांचा स्त्रियांच्या मानसिक आरोग्यावर गंभीर परिणाम होतो.

सांस्कृतिक परिवर्तन आणि स्त्रियांची बदलती सामाजिक ओळख:

माध्यमे, मोबाईल, इंटरनेट आणि शहरी संपर्क यांमुळे स्त्रिया नव्या सांस्कृतिक विचारप्रवाहांशी जोडल्या जात आहेत. पारंपरिक मूल्ये आणि आधुनिक अपेक्षा यांच्यातील संघर्षामुळे स्त्रियांच्या जीवनात द्वंद्व निर्माण झाले आहे. स्त्रिया सामाजिक कार्यक्रम, बचतगट, ग्रामसभा आणि स्थानिक संघटनांमध्ये सहभागी होत आहेत.

या सहभागामुळे स्त्रीची ओळख केवळ गृहिणीपुरती मर्यादित न राहता सामाजिक घटक म्हणून

विकसित होत आहे. तथापि, सामाजिक टीका, मूल्यसंघर्ष आणि नैतिक नियंत्रणामुळे अनेक स्त्रियांना मानसिक दबाव सहन करावा लागतो.

पितृसत्ता, सत्तासंबंध आणि स्त्रियांचा सूक्ष्म प्रतिकार:

घिसाडी समाजात पितृसत्ताक सत्तासंबंध अजूनही प्रभावी आहेत. आर्थिक योगदान असूनही सत्ता, नियंत्रण आणि निर्णयाधिकार प्रामुख्याने पुरुषांकडेच आहेत. मात्र, शिक्षित व आर्थिकदृष्ट्या सक्रिय स्त्रिया या सत्तासंबंधांना सूक्ष्म पातळीवर आव्हान देत आहेत.

निर्णयप्रक्रियेत सहभाग, मुलींच्या शिक्षणावर भर, खर्चाबाबत मत मांडणे आणि स्वतःच्या गरजांसाठी आवाज उठवणे हे प्रतिकाराचे स्वरूप आहे. हा प्रतिकार उघड संघर्ष न करता हळूहळू सत्तासंबंध बदलण्याची क्षमता बाळगतो.

शासकीय धोरणे, योजना आणि स्त्रियांचे सक्षमीकरण:

महिला-केंद्रित शासकीय धोरणांनी स्त्रियांच्या जीवनात बदल घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. स्वयं-सहायता गट, बचतगट, कौशल्यविकास योजना आणि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमांमुळे स्त्रियांमध्ये आत्मविश्वास व सामूहिकता वाढते. मात्र, माहितीचा अभाव, प्रशासकीय अडथळे, भ्रष्टाचार आणि सामाजिक निर्बंध यांमुळे योजनांचा लाभ सर्व स्त्रियांपर्यंत पोहोचत नाही. त्यामुळे धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि स्थानिक वास्तवाशी जुळवणी आवश्यक ठरते.

पिढ्यांतील बदल आणि भविष्यातील स्त्रीचे स्थान:

तरुण पिढीतील स्त्रिया शिक्षण, करिअर आणि स्वायत्ततेबाबत अधिक जागरूक आहेत. पारंपरिक व्यवसायांपासून दूर जाऊन नव्या संधी स्वीकारण्याची मानसिकता त्यांच्यात विकसित होत आहे. पिढ्यांमधील

विचारभेदामुळे संघर्ष निर्माण होत असला तरी संवादाच्या माध्यमातून समन्वय साधण्याचे प्रयत्नही होत आहेत.हा बदल भविष्यात घिसाडी समाजातील स्त्रियांचे स्थान अधिक सक्षम, आत्मनिर्भर आणि निर्णायक होण्याची शक्यता दर्शवतो.

निष्कर्ष:

1. घिसाडी समाजातील सामाजिक परिवर्तन ही रेषीय नसून टप्प्याटप्प्याने व संघर्षपूर्ण प्रक्रिया आहे, ज्याचा थेट परिणाम स्त्रियांच्या दैनंदिन जीवनावर होत आहे.
2. पारंपरिक पितृसत्ताक सामाजिक रचना आजही प्रभावी असली तरी शिक्षण, आर्थिक सहभाग व शासकीय हस्तक्षेपामुळे स्त्रियांच्या भूमिकांमध्ये बदल होताना दिसतो.
3. शिक्षणामुळे स्त्रियांच्या आत्मभान, निर्णयक्षमता व सामाजिक जाणीवेत वाढ झाली असून मुलींच्या शिक्षणाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन सकारात्मक झाला आहे.
4. आर्थिक सहभागामुळे स्त्रियांचे कुटुंबातील स्थान काही प्रमाणात मजबूत झाले असले तरी दुहेरी श्रम, अस्थिर रोजगार व कमी वेतनामुळे पूर्ण आर्थिक स्वायत्तता साध्य झालेली नाही.
5. विवाहसंस्था व कुटुंबरचनेतील बदलांमुळे स्त्रियांना निर्णयस्वातंत्र्य मिळत असले, तरी सामाजिक आधार कमी होणे व जबाबदाऱ्यांचे ओझे वाढणे ही आव्हाने कायम आहेत.
6. आरोग्य व प्रजननविषयक सेवांपर्यंत पोहोच वाढली असली तरी कुपोषण, रक्तक्षय व मानसिक आरोग्याच्या समस्या अजूनही गंभीर स्वरूपात आढळतात.

7. सांस्कृतिक परिवर्तनामुळे स्त्रियांची सामाजिक ओळख विस्तारत असली, तरी पारंपरिक मूल्ये व आधुनिक अपेक्षा यांतील संघर्षामुळे मानसिक ताण वाढतो.
8. पितृसत्ताक सत्तासंबंध पूर्णतः नष्ट न झाल्याने स्त्रियांचा प्रतिकार उघड स्वरूपात न होता सूक्ष्म आणि दैनंदिन पातळीवर प्रकट होतो.
9. शासकीय धोरणे व महिला-केंद्रित योजना स्त्रियांच्या सक्षमीकरणासाठी महत्त्वाच्या ठरल्या असल्या, तरी अंमलबजावणीतील अडथळे व माहितीचा अभाव यांमुळे त्यांचा प्रभाव मर्यादित राहतो.
10. तरुण पिढीतील स्त्रिया शिक्षण, करिअर व स्वायत्ततेबाबत अधिक जागरूक असल्याने भविष्यात घिसाडी समाजातील स्त्रियांचे स्थान अधिक सक्षम, सक्रिय व निर्णायक होण्याची शक्यता दिसून येते.

एकूणच, घिसाडी समाजातील सामाजिक परिवर्तनाचा स्त्रियांच्या जीवनावर होणारा परिणाम सक्षमीकरण आणि असुरक्षा यांचा संमिश्र अनुभव निर्माण करतो. त्यामुळे घिसाडी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी स्त्रीकेंद्रित, समावेशक आणि स्थानिक वास्तवाशी सुसंगत धोरणात्मक हस्तक्षेप अत्यावश्यक ठरतो.

संदर्भसूची:

1. इ. रा. काळे. (2008). समाजशास्त्रीय विचारप्रवाह. पुणे: कॉन्टिनेंटल प्रकाशन.
2. गो. वि. घुर्ये. (2012). भारतीय समाजशास्त्र. पुणे: पॉप्युलर प्रकाशन.
3. मंगला निंबाळकर. (2015). स्त्रीवादी समाजशास्त्र. औरंगाबाद: साकेत प्रकाशन.

4. नीला देशमुख. (2010). ग्रामीण समाजातील स्त्री. नागपूर: विद्या प्रकाशन.
5. शरद जोशी. (2006). ग्रामीण विकास आणि सामाजिक परिवर्तन. पुणे: मेहता पब्लिशिंग हाऊस.
6. सुधा गोखले. (2014). स्त्री, समाज आणि संस्कृती. मुंबई: ग्रंथाली.
7. गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक. (अनुवाद). (2013). स्त्री, सत्ता आणि समाज. पुणे: साधना प्रकाशन.
8. मीना गवाणकर. (2018). वंचित समाज आणि सामाजिक बदल. कोल्हापूर: शिवाजी विद्यापीठ प्रकाशन.
9. नंदा देशपांडे. (2016). लिंगभेद आणि सामाजिक रचना. पुणे: डायमंड पब्लिकेशन्स.
10. शांता गोखले. (2009). स्त्रीचे सामाजिक वास्तव. मुंबई: राजहंस प्रकाशन.